

ELEKTRON RESURLARINI WEB FAOLIYATGA TAYYORLASH NEGIZIDA YARATISH VA JORIY ETISH METODIKASI NAZARIYASI

Reymbaeva Nilufar Kadirbaevna

Ózbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Nukus "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalar fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13300076>

Annotatsiya

Mazkur maqolada axborotlashgan jamiyatda ta'limni axborotlashtirish masalalari, web faoliyatga tayyorlash masalalari, zamonaviy ta'lim tizimida AKT va ta'lim resurslarining o'рни, elektron o'quv resurslarining namunaviy tarkibi, ularni yaratishga qo'yilgan talablar, elektron ta'lim resurslarining mohiyati, tasnifi, yaratish tamoyillari va metodikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborotlashtirish, web faoliyat, jamiyat, ta'lim, dasturlash, elektron, masofaviy, resurs.

Zamonaviy elektron resurslar va o'qish, mustaqil ta'lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar birgalikda «Elektron ta'lim resurslari» deb ataladi [3].

Elektron ta'lim resurslari deganda, foydalanuvchi, ya'ni o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda avtomatik rostlanish imkonini beruvchi, egallangan bilimni avtomatik nazorat qilish tizimi bilan birlashgan o'quv materiallarini uzatish (yetkazish) tizimi tushuniladi.

Elektron ta'lim resurslarini saqlash va ma'lumotlarni taqdim etish shakliga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin [4]:

- alohida fayllar – an'anaviy resurslarning faylli ekvivalentlari (jadvallar va grafik illustrasiyalardan iborat matnli hujjatlar, illustrasiyalarning grafik fayllari, audio-video formatli fayllar va boshqa);
- gipermatnli materallar – matn, grafiklar;
- multimedia elementlari kabi elektron o'quv adabiyotlarining elementlaridan tashkil topgan elektron o'quv adabiyotlari va muayyan an'anaviy resurslarning elektron ekvivalenti.

Elektron ta'lim resurslarini shartli ravishda quyidagi turlarga bo'lish mumkin [5]:

- elektron o'quv-tarbiyaviy resurslar;
- o'quv materiallarini uzatish elektron resurslari;
- o'qishni tashkil etish elektron resurslari;
- ta'lim-tarbiyani boshqarishni tashkil etish elektron resurslari.

Elektron o'quv-tarbiyaviy resurslar o'z navbatida quyidagilardan tashkil topadi:

- elektron o'quv adabiyotlari (elektron darslik va o'quv qo'llanmalar, nashrlar, ma'lumotlar banki, elektron ma'ruza matnlar, o'quv-uslubiy majmualar) mashg'ulotlar, mashqlar va boshqalar;

- uslubiy materiallar: dars rejasi, uslubiy tavsiyalar, tadbirlar ssenariysi (intellektual o'yinlar, teleko'rsatuvlar, adabiy kechalar va boshqalar), didaktik materiallar, ko'rgazmali namoyish materiallari (dars bo'yicha prezentatsiyalar, diagrammalar, jadvallar, rasmlar, videorasm materiallari);

- lug'atlar: onlayn-ensiklopediya, lug'at, to'liq matnli kutubxona, ma'lumotnomalar;

- mediaresurslar: virtual laboratoriyalar, virtual sayohatlar, virtual muzeylar, ko'rgazmali qo'llanmalarning raqamli kutubxonasi va boshqalar.

O'quv materiallarini uzatish elektron resurslari: elektron pochta, chat, chat-forum, ovozli chat, audio-video chat (videochat), ISQ, IP-telefoniya (internet-telefoniya), forum, bloglar, videoblog, jonli jurnallar, vikipediya, multimedia, interaktiv mediatexnologiya, onlayn videokonferensiya va boshqa.

O'qishni tashkil etish elektron resurslari: masofaviy o'qitish, elektron ta'lim, ochiq ta'lim.

Ta'lim-tarbiyani boshqarishni tashkil etish elektron resurslari: internet, intranet (Intranet) korporativ tarmog'i va turli xil dasturlar («Rektor» dasturi, dars jadvali dasturi, ta'lim dispetcheri dasturi, elektron dekanat dasturi va boshqa).

Albatta, ta'lim sifatini ta'minlashda elektron ta'lim resurslari tarkibida elektron o'quv resurslari muhim o'rin egallaydi. Elektron o'quv resurslari nafaqat masofaviy ta'lim, elektron ta'lim yoki ochiq ta'limda, balki an'anaviy ta'limda ham keng qo'llaniladi.

Elektron o'quv resursining **namunaviy tarkibi** quyidagilardan iborat bo'lishi muallif tomonidan tavsiya etiladi [6]:

1. **Fanning dasturiy-me'yoriy ta'minoti:** ta'lim standarti, o'quv rejalar, o'quv jarayongrafi, o'quv dasturlari, kalendar rejalar, dars jadvali, yo'riqnoma.

2. **Fanni o'qitishning innovatsion texnologiyalari:** fanni o'qitishda foydalaniladigan internet texnologiyalari, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv uslublar va boshqa.

3. **O'quv materiallari:** elektron darslik va o'quv qo'llanmalar, elektron o'quv kursi, ma'ruzalar matni (ma'ruzalar kursi), virtual laboratoriyalar, glossariy.

4. **O'quv-uslubiy materiallar:** uslubiy qo'llanma va ko'rsatmalar, didaktik materiallar, diagrammalar, jadvallar, rasmlar, videorasm materiallari.

5. **Ma'lumotnoma materiallari:** ensiklopediya, lug'at, ma'lumotnoma, ma'lumotlar bazasi, geoaxborot/kartografik tizim.

6. **Illustrativ va namoyish materiallari:** atlas, kolleksiya, xarita, ko'rgazmali qo'llanmalar, slaydlar.

7. **Qo'shimcha axborot materiallari:** xrestomatiya, nashr materiallari (kitoblar), ilmiy-ommabop xarakterdagi internet nashrlari, reklama-axborot xarakterdagi materiallar, bibliografiya, turli xil krossvordlar va fanga oid intellektual o'yinlar.

8. **Ilmiy materiallar:** dissertatsiya avtoreferatlari, dissertatsiya, maqolalar, monografiyalar, tahliliy materiallar.

9. **Elektron davriy nashrlar:** to'liq matnli nashrlar, ta'lim saytlari, dasturiy mahsulotlar, ta'lim muassasalari uchun dasturiy majmua.

10. **Fanni o'zlashtirish bo'yicha o'z-o'zini baholash tizimi:** nazorat savollari, test savollari va boshqa turdagi elektron dasturiy nazoratlar.

Elektron o'quv resurslarini yaratishga quyidagi umumiy, didaktik, uslubiy, psixologik-pedagogik, texnik-texnologik, estetik, ergonomik va sanitar-gigienik talablar qo'yiladi.

- **Umumiy talablar:** elektron darslikning tuzilmasi va mazmuni o'quv dasturiga mos kelishi, o'qitishda ilmiylik, muammoviylik, ko'rgazmalilik, onglilik, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlashi, fan, texnika va texnologiyalarning so'nggi yutuqlarini hisobga olishi, foydalanishda o'qitishning tizimliliigi va ketma-ketligi, ta'lim oluvchilarning chuqur fikrlash, xotirada saqlash kabi qobiliyatlarini rivojlantirishi, o'qitishning rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalarini bajarishi, o'quv faoliyatining izlash, yig'ish, saqlash, tahlil, ishlov berish kabi ko'rinishlarini hamda hisoblashlarni, loyihalash va konstruksiyalashni, tajriba, eksperimentning natijalariga ishlov berish, nazorat topshiriqlar, axborotli ishlov berishni avtomatlashtirishni ko'zda tutishi, murakkab ob'ektlar (mashina, uskuna, apparat, moslama va h.k.) ishining imitatsiyasini, turli xildagi jarayonlarni real, tezlashtirilgan yoki sekinlashtirilgan vaqt masshtabida o'tish vositalarining tarkibida saqlashi kerak, ularning trening vositalari ta'lim oluvchini kelajakdagi kasbiy faoliyatiga bog'liq holda virtual muhitda tayyorlashni amalga oshirish.

1. **Didaktik talablar:** moslashuvchanlik, interfaollik, kompyuter vizuallashtirish imkoniyatlari, ta'lim oluvchining intellektual qobiliyatini rivojlantirishi, fikrlash, murakkab vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qila olish

mahoratini oshirishi, axborotga ishlov berish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirishi, o'quv materialini namoyish qilishning tizimlilik va funksional bog'liqligini, ta'lim berishning to'liqligi va uzluksizligini ta'minlashi hamda muammoli va izlanish topshiriqlarining intellektual o'rgatuvchi tizimiga ega bo'lishi.

2. Uslubiy talablar: o'quv materialini taqdim etishning tushunchali, obrazli va harakatli komponentlarining o'zaro bog'liqligiga tayangan holda yaratilishi, o'quv materialini yuqori tartibli tuzilma ko'rinishida ta'minlashi, fanlararo mantiqiy o'zaro bog'liqlik hisobga olinishi, ta'lim oluvchiga o'quv materialini bosqichma-bosqich o'zlashtirish uchun turli xildagi nazoratlarni amalga oshirish imkoniyati yaratilishi, barcha amalga oshiriladigan hisoblashlar vizuallashtirishning ochiq tizimiga ega bo'lishi, o'zgaruvchan ob'ektlar yoki jarayonlarning bog'liqligi namoyish qilinishi.

3. Psixologik talablar: o'quv materialini namoyish qilish nafaqat verbal, balki kognitiv jarayonning sensorlik va namoyish qilish holatlariga ham mos kelishi, qabul qilish, diqqat, fikrlash, tasavvur qilish, xotirada saqlash kabi psixologik jarayonlar xususiyatlarini hisobga olishi, o'quv materiali mazmunida ta'lim oluvchilarning yoshi, tayanch bilimlari inobatga olinishi, obrazli va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi, o'qitishning ko'rgazmaliligini ta'minlashi, talabalar tomonidan o'rganilayotgan ob'ektlar, ularning maketlari yoki modellarini sezgili, anglangan holda qabul qilishi va shaxsan kuzatishi, hayotiy tajribasini hisobga olish zaruriyatini ko'zda tutishi.

4. Texnik, texnologik talablar: lokal va boshqa tashqi axborot tashuvchilarda va tarmoqli tartibotda harakatlanishi, multimedia va telekommunikatsiya texnologiyalarining zamonaviy vositalarini maksimal qo'llash imkonini berishi, ishlashda puxtalik va turg'unlilik ta'minlanishi, geterogenligi (elektron darslik spesifikatsiyasida ko'zda tutilgan turli xildagi kompyuterli va boshqa shunga o'xshash vositalarda turg'un ishlashi), resurslardan samarali va to'g'ri foydalanish imkoniyati yaratilishi va testlashtirilgan bo'lishi.

Yuqoridagilardan tashqari elektron o'quv resurslarining turli xildagi ko'rinishlariga nisbatan quyidagi maxsus texnologik talablar ham qo'llanishi mumkin [7]:

- turli xildagi elektron tashuvchilardan foydalanishni qo'llash imkoniyati;
- elektron va qog'ozli tashuvchilarni kombinatsiyalashtirish imkoniyati;
- lokal va tarmoqli tartibotda ishlash imkoniyati;
- tarmoqda lokallashtirilgan va tarqatilgan komponentlar miqdori

- o'qitishni boshqarish jarayoni va umumiy axborot;
- bazalarining vositalari miqdori;
- jamoaviy ishlarni tashkil qilish vositalari miqdori (o'qituvchi yoki boshqa ta'lim oluvchilar bilan teskari aloqa).

Sanitar-gigiyenik talablar: shrift turi va o'lchovi, fon belgisi va rangi, shrift va fon orasidagi farq, satrlar orasidagi masofa, ekranga bezak berish talablari.

Elektron o'quv resurslarini yaratishda quyidagi asosiy tamoyillarga amal qilish talab etiladi: modullilik, to'liqlik, ko'rgazmalilik, tarmoqlanish, boshqaruvchanlik, ko'ni- kuvchanlik, kompyuterli qo'llab-quvvatlash va yig'iluvchanlik tamoyillari.

Fikrimizcha, elektron o'quv resurslarini yaratish quyidagi tartibda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir [8]:

- fanga oid manbalarni tanlab olish;
- mundarija va tushunchalar ro'yxatini ishlab chiqish;
- bo'limlardagi (modullardagi) matnlarni qayta ishlash va yordam berish bo'limini tuzish;
- gipermatnni elektron shaklda amalga oshirish;
- kompyuterli qo'llab-quvvatlashni ta'minlash;
- materiallarni multimediali ob'ektlarga keltirish uchun tanlab olish;
- tovush jo'rligini tatbiq etish;
- materialni vizuallashtirish;
- foydalanishga tayyorlash;
- foydalanish uslubiyotini ishlab chiqish.

Yuqoridagi talablar asosida tayyorlangan elektron-o'quv resurslarini foydalanishga tayyorlash uning tarkibiy qismlariga ba'zi bir o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutishi mumkin. Yuqoridagi talablar darajasida tayyorlangan elektron-o'quv resursiga undan foydalanish bo'yicha uslubiy qo'llanma ilova qilinishi zarur. To'liq tayyorlangan elektron o'quv resurslari sinovdan va tegishli vakolatli Kengashlardan rasmiy ro'yxatdan o'tkazilib, foydalanishga ruxsat olinishi maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filialida ushbu talablar va yuqorida keltirilgan namunaviy tarkibga ijodiy yondashgan holda 30ga yaqin umumkasbiy va mutaxassislik fanlari, jumladan, «S++ da dasturlash», »Kompyuter tizimlari va tarmoqlari», «Ma'lumotlar banki va bazasi», «Axborot xavfsizligi», «Operatsion tizimlar va laboratoriya», «Kompyuter arxitekturasini», «Elektron hukumat tarmoqlarini tashkil etish» kabi fanlardan **elektron o'quv resurslar** yaratilib, an'anaviy ta'lim tizimida keng

foydalanilmoqda hamda ularni O‘MTVning «Elektron ta‘lim» milliy tizimiga kiritish ishlari olib borilmoqda [9].

Elektron resurslar tizimi (ERT) – har xil formatdagi hujjatlarning tizimlashtirilgan to‘plami (shu jumladan kitoblar, metodik qo‘llanmalar va shu kabi o‘quv uslubiy materiallar) bo‘lib, u navigatsion va qidirish funksiyalari bilan ta‘minlangan. Bu tizim Web shaklida tayyorlangan, mahalliy va internet tarmog‘ida ishlaydi. Ta‘lim muassasasi resurs markazi tomonidan jamlangan, mutaxassis tayyorlash uchun zarur bo‘ladigan barcha o‘quv uslubiy materiallarni tizimlashtirilgan holda foydalanish imkoniyatini beradi.

Dasturni boshqarish **“dastur administratori”** tomonidan, o‘quv- uslubiy materiallarni boshqarish esa **“muharrir-baza redaktori”** tomonidan amalga oshiriladi.

Dasturdan ta‘lim muassasasi o‘qituvchilari, o‘quvchilari va shu sohada faoliyat olib boruvchi izlanuvchilar foydalanishi mumkin.

Mazkur elektron resurslar tizimini tashkil qilishda “Daraxt” (Tree) usulidan foydalanilgan. Bu usulda daraxt tarkibiga kiritilgan barcha resurslar teng huquqli bo‘lib, bir biridan faqat xossalari bilan ajraladi. Har bir resurs boshqa resursga egalik qilishi yoki tobe bo‘lishi mumkin.

Elektron resurslar tizimi bazasiga katta hajmdagi (server imkoniyatlaridan kelib chiqib) resurslar qo‘shish mumkin. Elektron resurslar tizimida resurslar quyidagi ketma-ketlikda joylashtiriladi [10]:

[Soha → Yo‘nalish → Kasb → Kitob → Bo‘lim → Bob → Mavzu.](#)

Muhit bazasiga matn, rasm, video va animatsion roliklarni jamlash imkoniyati mavjud.

Elektron resursning amaldagi bazasiga “Qishloq va suv xo‘jaligi” sohasining “Suv xo‘jaligi va melioratsiya” va “Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji” yo‘nalishlariga taalluqli o‘quv uslubiy materiallar joylashtirilgan.

Elektron resurslar tizimida qidiruv tizimi mavjud bo‘lib, dastlab unda kalit so‘zlar orqali resurs bazasidan qidiriladi. Qidiruv natijalari chiqqanidan keyin esa, ekranga chiqarilgan natijalarning yuqorisida kengaytirilgan qidiruvni amalga oshirish mumkin bo‘lgan oynaga o‘tiladi. Kengaytirilgan qidiruv qismida kitob nomi, uning mualliflari, nashr qilingan yili, nashriyoti, ISBN raqami kabi parametrlar yordamida kengaytirilgan qidiruvni amalga oshirishimiz mumkin. Bu tizim “Mijoz-server” arxitekturasi asosida mahalliy tarmoqda ishlaydi. Ya‘ni, dastur ta‘lim muassasasi serveriga o‘rnatiladi va u tizim administratori tomonidan boshqariladi. Foydalanuvchilar shu mahalliy tarmoqqa ulangan kompyuterlar orqali Web brauzer manzillar satriga kutubxona sozini yozib

kirishlari mumkin. Foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish tizim administratori tomonidan amalga oshiriladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. «Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti» mavzusi- dagi Xalqaro konferensiya materiallari. – T.: «O'zbekiston», 2012.
2. Elektron ta'lim resurslariga umumiy talablar. – OO'MTV, 2013. -10, 14-b.
3. Bolat E.S., Buxarkin M.Yu. Ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. – M.: “Akademiya”, 2018. –b 364.
4. Raximov O.D. va b. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2013.
5. Raximov O.D. va boshqalar. Ta'lim sifati va innovatsion texnologiyalar. – T.:«Fan va texnologiya» nashriyoti, 2015.
6. Gaynazarov S.M., Xakimov M.X. Berilganlar bazasini boshqarish tizimlari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2013. – 648 b. – ISBN 978-9943-4263.
7. Schlossnagle D. PHPda professional dasturlash. – M.: “Uilyams”, 2006. – 624 b. – ISBN 5-8459-0925-2.
8. D.E.Abduraimov, A.N.Adilov, J.A.Nurqulov “Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagogika va psixologiyaning muammolari va istiqbollari” mavzusidagi Yuksak pedagogik mahorat sohibi Omon Suvanovning 80 yillik yubleyiga bag'ishlangan respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari 2022-yil, 6-7-may, Guliston, O'zbekiston 287-289 betlar.
9. Abduraimov D. E. Algoritmning tavsifi va Crocodile AKT dasturining ahamiyati // Ilmiy konferentsiyalar xabarnomasi. – MChJ konsalting kompaniyasi Ucom, 2019. – No. 4-3. – 8-9-betlar.
10. www.ziyonet.uz

